

HASHAROTLARNING AGROBIOSENOZDAGI O'RNINI VA UYGUNLASHGAN HIMOYA QILISH.

Nishonov Norjigit Turapovich

Samarqand Agroinnovatsiyalar Va Tadqiqotlar Instituti, Dotsenti.

Jurayev Baxriddin Rayxonovich

Samarqand Agroinnovatsiyalar Va Tadqiqotlar Instituti, Magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10884948>

Annotatsiya: Ushbu Maqolada Hasharotlarning Agrobiosenozdagi, Oziq Ovqat Xavfsizligini Ta'minlashdagi Hamda Tuproq Hosil Bo'lish Jarayonidagi Hamda O'simliklarni Uyg'unlashgan Himoya Qilishni Axamiyati Haqida Yozilgan.

Kalit So'zlar: Kapalaklar, Qo'ng'izlar, Termitlar, Chumolilar, Nekrofag Va Kaprofag, Asalarichilik, Pillachilik.

Аннотация: В Данной Статье Описано Значение Насекомых В Агробиоценозе, Обеспечении Продовольственной Безопасности И Процесса Почвообразования И Интегрированный Защите Растений.

Ключевые Слова: Бабочки, Жуки, Термиты, Муравьи, Некрофаги И Капрофаги Пчеловодства, Коконирование.

Abstrakt: This Article Describes The Importance Of Insects In Agrobiocenosis, Ensuring Food Security, The Process Of Soil Formation And Integrated Plant Protection.

Kirish. Hasharotlar Hamma Joyda. Ular Bizning Sayyoramizdagi Eng Keng Tarqalgan Jonzotlardir. Hasharotlarning 1,5 Milliondan Ortiq Turiga Nom Berilgan. Bu Boshqa Jonzotlarning Umumiy Sonidan Uch Baravar Ko'p. Shunday Bo'lsa Ham, Manbalaning Aytishicha, Nom Berilgan Hasharotlar Tabiatdagi Hasharotlarning Faqat Kichik Bir Qismidir. Ko'pchilik Hali Kashf Qilinmagan. Biz Hasharotlarni Deyarli Har Qanday Yashash Joyida Uchratishimiz Mumkin. Ularning Kattaligi, Shakli, Rangi, Biologiyasi Va Hayot Tarixi Shunchalik Xilma-Xilki, Bu Hasharotlarni O'rganishni Mutlaqo Qiziqarli Qiladi. Hasharotlarsiz Hayotimiz Butunlay Boshqacha Bo'lar Edi.

Tadqiqot Uslubi Va Natijalari. Hasharotlar Hayotning Barcha Jabhalarida Ishtirok Etadi; Kompostlashda (Parchalanish), Populiyatsiyai Nazoratida, Oziq-Ovqat Zanjirlarini Qo'llab-Quvvatlash, Qishloq Xo'jaligini Rivojlanishida Ishtiroki Muhumdur. Hasharotlar Ko'plab Mevalar, Gullar Va Sabzavotlarimizni Changlatadi. Hasharotlarning Changlatish Xizmatlarisiz, Asal, Asal Mumi, Ipak Va Hasharotlar Beradigan Boshqa Foydali Mahsulotlarni Hisobga Olmasak, Biz Zavqlanadigan Va Oziqlanadigan Mahsulotlarning Ko'piga Ega Bo'lmay Edik. Yerdagi Hayotning Taxminan 80% Hasharotlar Tashkil Etadi. 1,5 Million Tur Deyilayotdan Ko'pchilik Hasharotlar Foydalidir. Hasharotlarning Atigi 1-3% Zararkunandalar Hisoblanadi. Hasharotlar O'simliklarni Changlatish Bilan Birgalikda Boshqa Ko'plab Foydali Hasharotlarr Uchun Muhim Oziq-Ovqat Manbai

Hisoblanadi, Tuproqni Havo Bilan Ta'minlashga Yordam Beradi, Yomg'ir Suvini Ushlab Turishni Yaxshilaydi Va Uning Ekinlarini Yaxshilaydi (Jismoniy Holat). Hasharotlar Cheksiz Ko'Rinadigan Oziq-Ovqatlar Bilan Oziqlanadi. Ko'Pgina Hasharotlar Hamma Narsani Yeyuvchidir, Ya'ni Ular Turli Xil Ovqatlar, Jumladan O'Simliklar, Zamburug'lar, O'lik Hayvonlar, Chirigan Organik Moddalar Va O'Z Muhitida Uchragan Deyarli Barcha Narsalarni Iste'mol Qilishlari Mumkin. Boshqalar Esa O'Z Dietasi Bo'Yicha Mutaxassislardir, Ya'ni Ular Omon Qolish Uchun Faqat Bitta O'Simlik Yoki Hatto Ma'lum Bir O'Simlikning O'Ziga Xos Qismiga Tayanishi Mumkin. Ko'Pgina Hasharotlar O'Simliklarda Yoki Boshqa Hasharotlar Yoki Hayvonlarda, Shu Jumladan Odamlarda Yirtqich Yoki Parazitdir. Bunday Hasharotlar Tabiatda Zararkunandalar Populyatsiyasini (Hasharotlar Yoki Begona O'Tlar) Iqtisodiy Xavf Chegara Mezonida (Ixchm) Darajada Saqlashga Yordam Berish Uchun Muhimdir. Biz Buni Tabiat Muvozanati Deb Ataymiz. Yirtqich Va Parazit Hasharotlar Biz Zararkunanda Deb Hisoblaydigan Boshqa Hasharotlar Yoki Begona O'Simliklarga Hujum Qilganda Juda Foydali Hisoblanadi. Hasharotlar Birlamchi Yoki Ikkilamchi Kompostlovchi (Chirituvchi) Sifatida Juda Muhimdir. Chiqindilarni Parchalash Va Yo'Q Qilishga Yordam Beradigan Hasharotlar Bo'Lmasa, O'lik Hayvonlar Va O'Simliklar Bizning Muhitimizda To'Planib Qoladi Va Bu Haqiqatan Ham Tartibsiz Bo'lar Edi. Hasharotlar Oziq-Ovqat Tarmog'Idagi Roli Uchun Kam Baholanadi. Ular Ko'Plab Amfibiyalar, Sudraluvchilar, Qushlar Va Sutmizuvchilar Uchun Yagona Oziq-Ovqat Manbai Hisoblanadi. Hasharotlarning O'zlari Ba'zi Madaniyatlarda Odamlar Tomonidan Tutub Olinadi Va Yeyiladi. Ular Oqsil, Vitaminlar Va Minerallarning Boy Manbai Bo'lib, Ko'Plab Uchinchi Dunyo Mamlakatlarida Delikates Sifatida Qadrlanadi. Darhaqiqat, Odamlar U Yoki Bu Shaklda Yemaydigan Hasharotni Topish Qiyin. Eng Mashhurlari Orasida Tsikadalar, Chigirtkalar, Kriketlar, Chumolilar Va Arilar Hisoblanadi. Barcha Ijobiy Fazilatlariga Qaramay, Ba'zi Hasharotlar Muammolarga Olib Kelishi Mumkin. Afsuski, Ko'pchilik Foydali Hasharotlardan Ko'Ra Muammolarga Olib Keladigan Bir Nechta Hasharotlar Haqida Ko'Proq Bilishadi. Ma'lumotga Ega Bo'lmagan Odamlar Barcha Hasharotlar Yomon Va Ularning Barchasi Nazoratga Muhtoj Deb O'Ylashadi. Biz Har Doim Yodda Tutishimiz Kerakki, Ko'Plab Foydali Hasharotlar Tomonidan Qilingan Yaxshilik, Bir Nechta Zararkunanda Turlari Keltirib Chiqaradigan Har Qanday Yomonlikdan Ancha Ustundir. Shunga Qaramay, Shunga O'Xshash Fikrlar Bizga Zarar Etkazadigan Hasharotlarga Nisbatan Foydali Hasharotlar Haqida Kam Yozilgan.

Xulosa. Qishlaoq Xo'jaligi Maxsulotlarini Ishlab Chiqaruvchilar Va Barcha Jamoatchilik Hasharotlar Haqida To'liq Haqqoniy Ma'lumotlarga Ega Bo'Lishi Muhim Hisoblanadi. O'Simliklarni Himoya Qilishda Uyg'Unlashgan Kurash Tizimiga Amalqilish Muhim Hisoblanadi. Uyg'Unlashgan Kurash Tizimida

Kimiyoviy Vositalarni Cheklanadi, G'Amxo'Rlik Tamoiliga Amal Qilinadi. Bunda Parazit, Yirtqichlar Bilan Zararli Organizm Nisbatlari Hamda Zararkunandaning Iqtisodiy Xavf Chegara Mezoni Hisobga Olinadi. Pestitsid Qoldiqlarini Maxsulotlarda, Tuproqda, Suvda Va Atrof-Muhutda To'Planishi Oldi Olinadi. U Asosiy Tabiiy Resurs Bazasini (Masalan, Tuproq, Suv Va Biologik Xilma-Xillik) Saqlaydi Va Ekotizim Xizmatlarini Yaxshilaydi (Masalan, O'Simliklarni Changlatishi, Sog'Lom Tuproq, Turlarning Xilma-Xilligi). Ishlab Chiqaruvchilarni Daromad Darajasini Oshiradi. Uygunlashgan Himoya Qilish Pestitsidlardan Foydalanish Darajasini Cheklash Orqali Ishlab Chiqarish Xarajatlarini Kamaytiradi. Yuqori Sifatli Hosil (Kamroq Qoldiqlar Bilan) Bozorlarda Yaxshi Narxga Ega Bo'Lishi Va Fermerlarning Rentabelligini Oshirishga Yordam Beradi.

Использованная литература:

1. O'lmasovich M. A. et al. GERMANIYADA O 'SIMLIKLAR KARANTIN TIZIMI HAQIDA NIMALARNI BILAMIZ? //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – C. 749-753.
2. Samiyev B., Nishonov N. T. OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY KURASH USULI //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2023. – C. 74-78.
3. Uzbekistan O'zbekistonda aqlli qishloq xo'jaligini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari ISSIQXONA SHAROITIDA OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY VOSITALARNI SAMARADORLIGI Norjigit Turabovich Nishonov Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali Agrokimyo, tuproqshunoslik va o'simliklar himoyasi kafedrasida dotsenti Bobur Samiev Toshkent davlat agrar
4. Pirasa (*Allium porrum* L.) hosili va biokimyoviy tarkibiga ekish vaqti va ko'chatlar boqish maydonining ta'siri.
5. S Sullieva, K Zokirov, N Nishonov, N Otamuratova... - BIO Web of Conferences, 2024
6. Shukurov A., Negmatov S., Ko'chmurodov I. KARTOSHKKA KUYASI (PHTHORIMAEA OPERCULELLA ZELL) BIOEKOLOGIYASI VA KIMYOVIY QARSHI KURASH CHORALARI //Development and innovations in science. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 114-119.
7. Shukurov A. et al. POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI //Development and innovations in science. – 2023. – T. 2. – №. 11. – C. 56-60.

8. Po'Latov O.A., Turobova SAQ, Muhabbat O. МАККАЈО 'XORI PARVONASI VA UNGA QARSHI BIOLOGIK KURASH USULI //O'quv fanlaridagi akademik tadqiqotlar. – 2023. – Т. 4. – №. SamTSAU konferensiyasi 1. – S. 1144-1148 yillar.
9. Махматмуродов, А., Пўлатов, О., & Содиқов, Э. (2023). БОДОМНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАСИ ОДДИЙ ЎРГИМЧАККАНА (TETRANYCHUS URTICAE КОСН.) ВА УНГА ҚАРШИ КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ. Development and innovations in science, 2(10), 108-113.
10. Пўлатов, О., Пўлатов, Ш., Содиқов, Э., & Ма'руфжонов, М. (2023). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ҲУДУДЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ЧИГИРТКАЛАР УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 2(24), 12-19.
11. Shukurov, A., Sodiqov, E., Holmurodova, M., Ko'chmurodov, I., & Xoliboyev, R. (2023). POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI. Development and innovations in science, 2(11), 56-60.
12. MASHRABOV, M., & МАХМАТМУРОДОВ, А. (2021). Effects of phosphor storage fertilizers on phosphate regime and cabbage yield of typical gray soils. Plant cell biotechnology and molecular biology, 22(55-56), 33-41.
13. Ulmasovich, M. A., & Ibrahimovich, M. M. (2021). Yield of corn grain at various forms and rates of phosphorus fertilizers on the unwashed and washed off typical gray soils. European Journal of Agricultural and Rural Education, 2(2), 3-5.
14. Махматмурадов, А. У., & Умурзаков, Э. У. (2017). Рост и развитие корневой системы кукурузы при разных фосфатных режимах. Актуальные проблемы современной науки, (6), 169-173.
15. Aslamov, D., Mashrabov, M. I., & Maxmatmurodov, A. O. (2023). TURLI FOSFORLI OG'ITLARNING OQBOSH VA GULKARAM EKINLARIGA TA'SIR SAMARADORLIGINI ORGANISH. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 1088-1092.
16. Ortikov, T., Shoniyozov, B., Makhmatmurodov, A., & Mashrabov, M. (2023). Influence of mineral and organic fertilizers on the properties of serozem-meadow soils, nutritional dynamics and productivity of amaranth. In E3S Web of Conferences (Vol. 462, p. 02017). EDP Sciences.

